

Козловская Светлана Григорьевна,

к. техн. н., доцент кафедры менеджмента и администрирования, заведующий кафедрой менеджмента и администрирования, Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова, Украина
e-mail: kozlovskifamili@ukr.net

Data about the authors

Nataliia Ablyazova,

PhD in Economics, Rauf Ablyazov University East European
e-mail: fem_sura@ukr.net

Svitlana Kozlovska,

PhD in Technical, Rauf Ablyazov University East European
e-mail: kozlovskifamili@ukr.net

УДК: 339.923

ДЕМИДОВА М.М.

Маркетинговий менеджмент економічного розвитку малого підприємництва

Предметом дослідження є методологічні аспекти економічного розвитку малого підприємництва.

Метою дослідження є окреслення маркетингового менеджменту економічного розвитку малого підприємництва.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність формування маркетингового менеджменту економічного розвитку малого підприємництва.

Галузь застосування результатів. Сфера малого підприємництва та науково-дослідні установи.

Висновки. Основні підсумки дослідження та його методологічні результати можна звести до формулювання: на основі проведеного аналізу сфери малого підприємництва в умовах пандемії доведено, що з метою економічного розвитку його суб'єктів доцільне формування маркетингового менеджменту на основі сучасних маркетингових технологій та маркетингових інструментів.

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, економічний розвиток, мале підприємництво, маркетингові інструменти, маркетингові технології.

ДЕМИДОВА М.М.

Маркетинговий менеджмент економічного розвитку малого підприємництва

Предметом дослідження є методологічні аспекти економічного розвитку малого підприємництва.

Метою дослідження є окреслення маркетингового менеджменту економічного розвитку малого підприємництва.

Методи дослідження. В дослідженні применена сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальне єдність дослідження.

Результати роботи. В статті обґрунтовано необхідність формування маркетингового менеджменту економічного розвитку малого підприємництва.

Область застосування результатів. Сфера малого підприємництва та науково-дослідні установи.

Висновки. Основні підсумки дослідження та його методологічні результати можна звести до формулювання: на основі проведеного аналізу сфери малого підприємництва в умовах пандемії доведено, що з метою економічного розвитку його суб'єктів доцільне формування маркетингового менеджменту на основі сучасних маркетингових технологій та маркетингових інструментів.

Ключевые слова: маркетинговый менеджмент, экономическое развитие, малое предпринимательство, маркетинговые инструменты, маркетинговые технологии.

DEMYDOVA M.N.

Marketing management of economic development of small entrepreneurship

The subject of research is the methodological aspects of economic development of small business.

The purpose of the study is to outline the marketing management of economic development of small business.

Research methods. The study used a set of scientific methods and approaches, including systematic, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study.

Results of work. The article substantiates the need for the formation of marketing management of economic development of small business.

Field of application of results. Small business and research institutions.

Conclusions. The main results of the study and its methodological results can be summarized as follows: based on the analysis of small business in a pandemic, it is proved that for the economic development of its subjects expedient formation of marketing management on the basis of modern marketing technologies and marketing tools.

Key words: marketing management, economic development; small business; marketing tools, marketing technologies.

Постановка проблеми. Забезпечення економічного розвитку суб'єктів господарювання є одним з найбільш важливих завдань малого підприємництва. Зокрема це важливо в тих господарюючих суб'єктів, які мають проблеми із просуванням пропонувананих послуг (їх реалізації) та не займаються рекламою і промоцією. Необхідність забезпечення в таких малих підприємствах економічного розвитку та одночасно економічної ефективності діяльності полягає у вдосконаленні маркетингових методів управління та застосування маркетингових технологій в контексті забезпечення конкурентоспроможності пропонувананих послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов'язані із дослідженням менеджменту господарюючих суб'єктів вивчали та досліджували багато як вітчизняних та іноземних вчених: Балабанова Л.В., Левків Г.Я., Ільницький І.В., Гаспарян А.Б., Келлер К.Л., Куденко К.Л. Дослідженню механізмів формування економічного розвитку малих підприємств на основі маркетингових інструментів присвячені праці зарубіжних дослідників: Д. Бодді, В. Бахотського, А. Вайсмана, Ф. Котлера, Ж.–Ж. Ламбена, А. Томпсона, А. Стрікленд та вітчизняних вчених: С. Васильчак, Ю. Гринів, Г. Левків, О. Галаченка, М. Суботи та інших. Однак, в сучасних умовах певні питання механізмів формування економічного розвитку

малих підприємств на основі маркетингових інструментів залишаються далекими від вирішення, що робить актуальним потребу подальших досліджень цієї сфери.

Метою статті є дослідження механізмів формування маркетингового менеджменту економічного розвитку малих підприємств на основі маркетингових інструментів.

Виклад основного матеріалу. Серед найважливіших шляхів зміцнення економіки та ефективного використання ресурсного потенціалу регіонального розвитку особливе місце посідає розвиток малого підприємництва [1]. Для ефективності функціонування маркетингового менеджменту доцільне поєднання трьох видів завдань, а саме: завдання виконання; завдання управління; концептуальне завдання.

Сфера малого підприємництва є невід'ємною складовою конкурентного механізму, що надає ринковій економіці гнучкість, вирішує проблему зайнятості населення, акумулює виробничі та фінансові ресурси, забезпечує ринок споживчими товарами і послугами.

Варто зазначити, що під час формування маркетингового менеджменту в рамках системи цілей малого підприємства можна діяти у такий спосіб: спочатку визначається політика товарів і послуг, тобто вирішується, для яких цільо-

вих груп, який товар і якої якості повинен бути доставлений на ринок, і паралельно ухвалюється рішення про цінову і розподільчу політику, і лише потім формується політика комунікації, тобто визначаються інструменти політики комунікації (реклама, індивідуальний продаж, зв'язок з громадськістю, стимулювання продажу), призначені для забезпечення популярності і попиту. За цією комбінацією інструментів маркетингової політики повинен йти контроль. З метою забезпечення процесу оптимізації не можна відмовитися від зворотного зв'язку в рамках такого контролю якісних і кількісних підприємницьких цілей.

Загальновідомо, що мале підприємництво у ринковій економіці – провідний сектор, що впливає на темпи економічного зростання в країні, склад і розмір валового національного продукту [2].

Завдяки невеликим масштабам своєї діяльності, ці суб'єкти господарювання мобільно реагують на очікування цільових ринків та проявляють гнучкість й високу здатність швидко пристосуватись до нових обставин. Розвиток малого підприємництва є одним з пріоритетних у сфері економіки країни, тому що виступає основним джерелом наповнення доходної частини бюджету, створення нових робочих місць, надходження інвестицій в економіку тощо.

Кількісні підприємницькі цілі, залежно від того, яка з господарських систем розглядається, містять показники самого малого підприємства і показники ринку. У загальному вигляді кількісні цілі можна підрозділити на: результативні цілі – прибуток з обороту, рентабельність, балансовий прибуток); балансові показники – частка власного і позикового капіталів, внески на покриття витрат; показники продуктивності – оборот на одного працівника та обсяг продукції, що випускається, на одного працівника; постановлення цілей стосовно обороту – виробничий результат у % від обороту, витрати на дослідження і розробки у % від обороту; постановлення цілей щодо ринку – пайова участь у ринку, кількісне зростання.

Механізм маркетингового менеджменту малого підприємництва будується на основі таких складових: маркетинговий аналіз: аналіз маркетингового середовища, аналіз ринкових можливостей, сегментування ринку, позиціонування товару; маркетинговий синтез: визначення мети маркетингового менеджменту; стратегічний маркетинг: розробка маркетингових стратегій; операційний

маркетинг: розробка комплексу маркетингового менеджменту та їх інтеграція в стратегічний план маркетингового менеджменту; маркетинговий контроль: контроль ефективності [3].

Маркетинговий аналіз полягає у вивченні товарів і послуг, попиту і пропозиції, поведінки споживачів, ринкової кон'юнктури з метою ефективного просування товарів (послуг) на ринку. Особлива значущість маркетингового аналізу зумовлена постійними змінами у зовнішньому середовищі малого підприємства, що формуються під дією різноманітних чинників. Маркетинговий синтез являє собою процес визначення цілей розвитку, що ґрунтується на намірах малого підприємства з врахуванням потенційних можливостей внутрішнього та зовнішнього середовища.

Стратегічний маркетинг є складовою маркетингового менеджменту та стратегічного менеджменту малого підприємства. Його основна мета полягає в розробленні маркетингової стратегії для досягнення маркетингових цілей такого підприємства з урахуванням ринкових вимог та можливостей даного підприємства.

Представники вітчизняної науки визначають стратегічний маркетинг, як постійний аналіз потреб, сегментування ринку та розробку концепцій конкурентоспроможних товарів, вибір ринків та стратегій розвитку фірми. Його завдання полягає в приведенні у відповідність вимог ринку та можливостей фірми, формуючи при цьому її конкурентні переваги. Куденко Н.В. визначає стратегічний маркетинг в системі стратегічного менеджменту, враховуючи поняття «функціональна стратегія»: «функціональна стратегія визначає напрям діяльності тієї чи іншої функціональної служби в межах ділової стратегії фірми. Оскільки служба маркетингу є складовою організаційної структури фірми, остільки стратегічний маркетингу важлива невіддільна частина стратегічного менеджменту фірми» [4].

Дослідимо стратегічний маркетинг, як інтегровану функцію маркетингового менеджменту. Згадана функція не лише передує таким функціям управління, як планування, організація, мотивація та контроль, але й наповнює їх комерційною суттю, постійно спрямовує в русло врахування потреб споживача.

Маркетинговий менеджмент перш за все передбачає розробку перспективної і тактичної маркетингової політики підприємства. Залеж-

но від характеристик базової стратегії, кон'юнктури ринку, галузі малого підприємництва і стану чинників довкілля вибирають відповідну модель маркетингу, а також розробляють комплекс заходів для мотивації працівників. Маркетингові заходи в рамках короткострокових, тактичних маркетингових рішень розробляються на етапі оперативного планування маркетингу. Враховуючи цілі тактичної поведінки малого підприємства на ринку, розробляють маркетингову політику його розвитку. Проведені дослідження наукових підходів і характеристика структурних складових маркетингового менеджменту дають можливість виокремити комплекс інструментів, що забезпечуються виконанням управлінськими рішеннями в системі маркетингового менеджменту. Даний комплекс інструментів доречно диференціювати в залежності від напрямку управлінських рішень, а саме: аналіз, вибір цільових ринків, розробка маркетингової стратегії, розробка ефективної товарної політики, комунікаційні процеси, управління каналами збуту, організація і здійснення контролінгової діяльності [3].

Відмічаючи переваги малого підприємництва доцільно зупинитися на розгляді окремих недоліків, які супроводжують процес підприємницької діяльності, зокрема нестача фінансових коштів, що пов'язано з низькою долею власного капіталу і необхідністю залучення позичкових коштів; обмеженість масштабів використовуваних засобів виробництва, недостатність технічного оснащення і забезпечення сировиною порівняно з великими підприємствами; надчутливість до коливань економічної кон'юнктури та політичної ситуації, великий ступінь залежності від системи підтримки малого підприємництва; значна залежність від окремих великих замовників; слабке сегментування власної долі ринку й недостатньо міцні позиції на ньому; високий ризик та схильність до банкрутства [6; 7].

Під час побудови системи маркетингового менеджменту мале підприємство зустрічається з сукупністю ризиків, які супроводжують в сьогоденних ринкових умовах господарювання усі напрями діяльності. Щодо сутності поняття «ризик маркетингового менеджменту» – це категорія, що відображає властивості маркетингової діяльності, які проявляються з об'єктивних чи суб'єктивних причин, має вимірний чи невимірний характер і може викликати зменшення запланованого прибутку.

Особливістю ризиків маркетингового менеджменту є те, що вони охоплюють увесь процес управління системою маркетингового менеджменту, але найбільш проявляються у сфері обігу в залежності від величини прибутку. Враховуючи специфіку роботи малих підприємств доречно запропонувати класифікацію ризиків маркетингового менеджменту за ознакою місце виникнення ризику» і поділити на внутрішні та зовнішні [3].

Управління ризиками маркетингового менеджменту малих підприємств виступає тим ефективним механізмом, що забезпечить результативність самої системи маркетингового менеджменту суб'єктів господарювання через виявлення, оцінку та нейтралізацію ризиків на усіх етапах діяльності.

Висновки

Одними із важливих заходів покращення діяльності суб'єктів малого підприємництва є формування маркетингового менеджменту управління їх розвитком, що ґрунтуються на систематичному моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища, заздалегідь вживання заходів, метою яких є підвищення ефективності та збільшення прибутковості виробництва у достатньо мінливому та конкурентному середовищі за допомогою використання функцій маркетингового управління та методів маркетингової діяльності суб'єктів господарювання, що включають комплекс взаємопов'язаних дій на основі маркетингових інструментів по дослідженню продовольчого ринку, маркетингових технологій просування продукції та послуг від виробника до споживача, визначення основних сегментів ринку, потреб та вподобань споживачів.

Список використаних джерел

1. Васильчак С.В., Галаченко О.О. Оцінка виробничого потенціалу санаторно-курортних підприємств в розрізі туристичних регіонів. Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького Державного Педагогічного Університету ім. Г.Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2016. С.134–138.
2. Васильчак С.В., Гринів Ю.О. Забезпечення регіональної підтримки інноваційної діяльності малих підприємств як важливий аспект економічного розвитку території. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. праць. Львів, 2016. Вип. 1(117). С.138–143.

3. Левків Г.Я., Ільницький І.В., Гаспарян А.Б. Побудова системи маркетингового менеджменту в підприємствах АПК. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. Том 16 № 3 (60). Ч. 5. 2014. С. 102–111.

4. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2006. 152 с.

5. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, Svitlana Vasylichak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

6. Лояк Л.М. Маркетингові інструменти управління розвитком підприємств ресторанного господарства курорту «Буковель». Зб. наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні». Київ. 2020. № 6 (229). С. 122 – 128.

7. Вікалюк М. Інтернет–маркетинг – запорука ефективної стратегії управління готельно–ресторанним підприємством. Маркетингові інновації в туризмі, готельно–ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: матеріали Міжвузівської студентської науково–практичної конференції. Вінниця: 30 листопада 2017 року. С.45–47.

8. Левків Г.Я. Мотиваційна складова маркетингового менеджменту підприємств АПК. Ефективна економіка. 2014. № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_84.

9. Левків Г.Я. Методичний інструментарій побудови системи маркетингового менеджменту в підприємствах АПК. Ефективна економіка. 2014. № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_1_84.

References

1. Vasylichak S.V., Halachenko O.O. Otsinka vyrobnychoho potentsialu sanatorno–kurortnykh pidpryyemstv v rozrizi turystychnykh rehioniv. Ekonomichyy visnyk DVNZ «Pereyaslav–Khmel'nyts'koho Derzhavnoho Pedagogichnoho Universytetu im. H.Skovorody». Pereyaslav–Khmel'nyts'ky, 2016. S.134–138.

2. Vasylichak S.V., Hryniv Yu.O. Zabezpechennya rehional'noyi pidtrymky innovatsiyanoi diyal'nosti malykh pidpryyemstv yak vazhlyvy aspekt ekonomichnoho rozvytku terytoriyi. Sotsial'no–ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy: zb. nauk. prats'. L'viv, 2016. Vyp. 1(117). S.138–143.

3. Levkiv H.Ya., Il'nyts'ky I.V., Hasparyan A.B. Pobudova systemy marketynhovoho menedzhmentu v pidpryyemstvakh APK. Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhyts'koho. Tom 16 № 3 (60). Ch. 5. 2014. S. 102–111.

4. Kudenko N.V. Stratehichnyy marketynh: navch. posibnyk. K.: KNEU, 2006. 152 s.

5. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, Svitlana Vasylichak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

6. Loyak L.M. Marketynhovi instrumenty upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv restorannoho hospodarstva kurortu «Bukovel». Zb. nauk. prats' «Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini». Kyiv. 2020. № 6 (229). S. 122 – 128.

7. Vikalyuk M. Internet–marketynh – zaporuka efektyvnoyi stratehii upravlinnya hotel'no–restorannym pidpryyemstvom. Marketynhovi innovatsiyi v turyzmi, hotel'no–restoranniy, kharchoviy industriyi ta torhivli: materialy Mizhvuzivs'koyi students'koyi naukovo–praktichnoyi konferentsiyi. Vinnytsya: 30 lystopada 2017 roku. S.45–47.

8. Levkiv H.Ya. Motyvatsiyana skladova marketynhovoho menedzhmentu pidpryyemstv APK. Efektyvna ekonomika. 2014. № 2. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_84.

9. Levkiv H.Ya. Metodychnyy instrumentariy pobudovy systemy marketynhovoho menedzhmentu v pidpryyemstvakh APK. Efektyvna ekonomika. 2014. № 2. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_1_84.

Дані про автора

Демидова Марія Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно–економічний університет
e-mail: mariya.demidova.85@gmail.com
ORCID: 0000–0003–0820–5874

Данные об авторе

Демидова Мария Николаевна,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента и права, Днепропетровский государственный аграрно–экономический университет
e-mail: mariya.demidova.85@gmail.com

Data about the author

Maria Demydova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dnipro State Agrarian And Economic University
e-mail: mariya.demidova.85@gmail.com